

**ZAMONAVIY MENEJMENT (BOSHQARUV) DA BUYUK SARKARDA AMIR
TEMUR BOSHQARUV SAN'ATINING AHAMIYATI****Sultanov Og'abek**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143609>

Annotatsiya. Boshqaruv sivilizatsiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak boshqaruv ilmiy fan sifatida evolyutsiya yo'li bilan tashkil bo'ldi. Bu yo'nalishni rivojlantirish yo'lida 1885- yildan boshlab ilmiy menejment maktablari tashkil etildi. Garchi boshqaruv XIX asrning oxiriga kelib fan sifatida targ'ib etila boshlangan bo'lsada, aslida boshqaruv uzoq davrlardan buyon davom etib kelmoqda. Xususan XIV asrda yashab qariyb dunyoning 75-80 % qismini o'z bayrog'i ostida birlashtirgan buyuk sohibqiron Amir Temurning boshqaruv sanati boshqaruv tizimida muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin. Va aynan Amir Temurning boshqaruv tizimidan bugungi kunda bir qancha tashkilot rahbarlari xodimlarni boshqarishda foydalanilayotganini kuzatishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Menejment, adolat, hukm, turk – mo'g'ul, sivilizatsiya, siyosat, sulola.

Abstract. Of the management civilization was organized as evolutionary science. Scientific management schools have been established on the path of development of this area. Although the control begins to be promoted as science by the end of the 19th century. In fact, the rule has been going on for a long period. In particular, we can see that the management art of the great Sahibkuran Amir Temur, which in the 14th century lives in the 75-80% of the nearly world flag, will play an important role in governance. And it is possible to observe that from the management system of Amir Temur, today that many organizations leaders are using employees control

Keywords: Management, justice, decision, Turkish –mogalan, civilization, policy, dynasty.

Аннотация. Если обратить внимание на цивилизацию менеджмента, то менеджмент как научная дисциплина сформировался в результате эволюции. В целях развития этого направления с 1885 года были созданы научные школы управления. Хотя пропагандировать менеджмент как науку начали еще в конце XIX века, на самом деле менеджмент существует уже давно. В частности, мы видим, что важную роль в системе управления играет искусство управления Амира Темура, великого предпринимателя, объединившего под своим знаменем 75-80% мира, жившего в XIV веке. И мы можем наблюдать, что систему управления Амира Темура сегодня используют несколько руководителей организаций для управления сотрудниками.

Ключевые слова. Управление, юстиция, суд, тюрко-монгольский, цивилизация, политика, династия

Vatanimiz o'tmishi uzoq – uzoqlarga borib taqaladi. Shonli tariximizga nazar soladigan bo'lsak. O'lkamizda qadimdan xioniylar, xorazmshohlar, tohiriylar, somoniylar kabi bir qancha sulolalar hukmronlik qilib kelishgan takidlash joizki yuqoridagi sulolalar orasida temuriylar sulolasi alohida ajralib turgan hamda uzoq yillar hukmronlik qilib kelgan davlatdir. Bu kabi uzoq muddatli hukmronlikning asosiy sabablaridan biri bu albatta shak shubhasiz o'ziga xos boshqaruv tizimidir desak mubolag'adan holi bo'lmagan bo'lardi temuriylar sulolasi asoschisi sohibqiron Amir Temur davrida yurt gullab yashnagan. buning asosiy sababi buyuk sohibqiron yurt boshqaruvida adolat ila o'zini korsata olgan. Amir Temur qaysiki mamlakatga hujum qilmasinki tinch, qarshilik korsatmagan aholiga tegmagan. Aynan shu sababli ham bosib olgan hudularida o'zgacha bir hurmat qozongan. Amir Temur adolat ila davlatni boshqarganligi sababli ham rus

knyazliklari oltin o'rda zulmlaridan panoh tilab Amir Temurdan yordam so'ragan ,buning evaziga oltin o'rda xonlariga beradigan o'lponlarini Amir Temurga to'lash taklifini berishgan . va Amir Temur bu taklifni qabul etgan va oltin o'rda hukmdorlarini yurt chegarasidan quvib yuborgan . Bundan tashqari turk-mo'g'ul hukmdori Amir Temur va yevropa monarxleri o'zaro tashqi xavf sanalmish usmonli turklar imperiyasiga qarshi kurash olib borishga tayyorlanayotgan edi . Temuriylar musulmon bo'lsalarda ular bilan usmonli turklar va misr mamluklari o'rtasidagi kuchli dushmanlik munosabatlari saqlanib qolayotgan edi . Amir Temur o'zini g'oziy deb elon qilsqada yevropa bilan nisbatan do'stona munosabatda davom etardi . Ayni shu damda yevropa mamlakatlarini Usmonli turklarning bosqinchi qo'shinlari tahdid ostiga olgandi va yevropa hukmdorlari kuchli ittifoqchilardan umidvor bo'layotgan edi . Amir Temur xuddi shu tarzda yevropa davlatlarini o'ziga Usmonli dushmanlatrni yo'q qilishda yordam beradigan ittifoqchilar deb bildi . 1399- yilda Hindistondagi yurishlardan so'ng .Amir Temur 1400- yilda Halab va Damashqni egalladi. 1402- yil iyulda Anqara jangida Usmonli turklar hukmdori Boyazid yildirimni jangda maglub etdi va konstantinopol shahridan chiqarib quvib yubordi . SHu jang sababli Amir Temur “Yevropa xaloskori” degan sharafli nomga sazovor bo'lgan u o'zidan “Temur tuzuklari “ nomli asar qoldirgan . tabiiyki bugungi kunda bu asar bir qancha rahbarlarning suyib mutolaa qiladigan asari hisoblanadi.bir qancha rahbarlar Amir temurning “temur tuzuklari “ asarida keltirilgan maslahatlar asosida xodimlarni,davlatni va xalqni boshqaradi jumladan, birinch prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ham davlatni boshqarishda Temur maslahatlariga asosan boshqargan . Temurning siyosiy- huquqiy qarashlari uning axloqiy qarashlari bilan asoslanadi va diniy axloq ustiga quriladi . SHuning uchun ham temur nazarida har qanday siyosatning muvaffaqiyati podshohning o'z fuqarolariga bo'lgan rahmdilligi saxovatidadir . Qur'onda “taxlaku bi axloq Alloh” deyilganidek deb yozadi Temur , - agar podshoh , biror gunohkorning gunohini kechirsa , bu bilan fuqarosiga rahm qilgan bo'ladi .Mening barcha ishlarimda ana shunday podshohlar menga ibrat bo'ladi . Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov hamda hozirgi prezidentimiz SHavkat Miromonovich Mirziyoyev bu maslahatdan oqilona foydalanibkelishgan .Bugungi kunda mahkumlarning qamoq jazolari yengillatishi , ya'ni muddatidan oldin ozodlikka chiqarilishini bunga yaqqol misol qilib keltirishimiz mumkin . Temur o'z siyosatida ham adolat, haqqoniylik, odillikka tayanib ish tutdi . CHunki u o'z siyosatida haq yo'lini tanlagan .

Temur bundan boshqa siyosat yuritishi mumkin emas edi . U nimaiki qilsa, shariat doirasida , musulmon fiqhi qoidalariga tayanib , umuman islom qudrati bilan ish tutdi . Bu esa Temurning o'z piri va Abu Bakr Toyibodiyning “ rosti rasti” ya'ni “ haqgo'y bo'lsang , najot topasan “ hikmatini , Ibn Arabshohning yozishicha , Temur o'z tamg'asiga muhr sifatida o'rmashtirgan edi. SHuni ham aytib o'tish kerakki , XIV-XV asr mutafakkirlari o'z ijodlari va g'oyaviy kurashlarida adolatli ma'rifatparvar shohning eng oliy sifati qilib , birlari adolatni ko'rsatsalar , bosqalari aqlni uchinchi toifadagilar esa axloqiy sifatlarni ko'rsatganlar. SHunisi qiziqarliki , agar ular o'zlarining “ ideal davlat “ nomli g'oyaviy xayolotini nazariy jihatdan ta'riflagan bo'lsalar , XIV asrga kelib , Amir Temur uni amalda qo'llay oldi va o'zida bu xislat va xususiyatlarni mujassamlashtirgan adolatli hukmdor sifatida maydonga chiqdi. O'z saltanati siyosatini tasavvuf asosiga qurgan Temur adolat bayrog'ini baland ko'tarib , xalqni quruq qonun qoidaga emas , balki insoniy tartib intuzomga bo'ysunishga chaqirgan .

Biz kim mulki Turon , amiri Turkistonmiz ! Biz kim – millatlarning eng ulug'i , Turkning bosh bo'g'inimiz !

REFERENCES

1. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz SH.M.Mirziyoyev
2. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi SH.M.Mirziyoyev
3. Azamat Ziyo . O'zbek davlatchiligi tarixi .- Toshkent : sharq -2000
4. Temur tuzuklari . Ahmedov .B tahriri .- Toshkent G'afur G'ulom -1991
5. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar Toshkent o'qituvchi – 1994
6. O'zbekiston tarixi 7- sinf A.Muhammadjonov.
7. Menejment nazariyasi N.K. Yo'ldoshev , G.E.Zaxidov